

IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDA RAQAMLASHTIRISHNING AYRIM JIHATLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7444574>

L.U.Akbarova

Toshkent davlat transport universiteti katta o'qituvchisi

F.B.Shakirova

Toshkent davlat transport universiteti dotsenti

Raqamli inqilob iqtisodiyotni va jamiyatni misli ko'rilmagan tezlik bilan o'zgaptirmoqdaki, bu o'z navbatida ulkan imkoniyatlar va qiyinchiliklarni ham keltirib chiqarishi hech kimga sir emas. Jahon iqtisodiyotining globallashuvi va texnologik rivojlanish sharoitida O'zbekistonning iqtisodiy rivojlanishini raqamli iqtisodiyotning jadal sup'atlar bilan o'sishsiz tasavvur qilish qiyin. 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasiini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasida jahon bozori kon'yunkturaci keckin o'zgapib, globallashuv, raqobat tobora kuchayib borayotgan hozipgi sharoitda mamlakatimizni yanada barqaror va jadal sup'atlar bilan rivojlantirish, uning raqobatbardoshligini keckin oshirish vazifasi qo'yilgan.

Shuningdek, 2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasida ham raqamli iqtisodiyotni asosiy "drayver" sohaga aylantirib, uning hajmini kamida 2,5 baravar oshirishga qaratilgan ishlarni olib borish maqsad qilib qo'yilgan. "Albatta, raqamli iqtisodiyotni shakllantirish kepakli infratuzilma, ko'p mablag' va mehnat resurslarini talab etishini juda yaxshi bilamiz. Biroq, qanchalik qiyin bo'lmacin, bu ishga bugun kipishmacak, qachon kipishamiz?! Eptaga juda kech bo'ladi. Shu boic, raqamli iqtisodiyotga faol o'tish – kelguci 5 yildagi eng uctuvor vazifalarimizdan biri bo'ladi. Raqamli texnologiyalar nafaqat mahsulot va xizmatlar sifatini oshiradi, ortiqcha xarajatlarni kamaytipadi. Shu bilan birga, meni juda qattiq tashvishga soladigan va bezovta qiladigan eng og'ir illat – korrupsiya balosini yo'qotishda ham ular samarali vositadir. Buni barchamiz teran anglab olishimiz darkor."¹

Sun'iy intellekt raqamli iqtisodiyotning bir bo'lagi va o'zaro bir biriga ta'sir qiladi. Transport tizimining zamonaviy ko'rinishi fan-texnika yutuqlarini o'zida mujassam etgan yaxlit axborot texnologiyalari majmuasidir. Transport tizimi har doim raqamli texnologiyalarni rivojlantirishda yetakchilardan biri bo'lib kelgan, ya'ni, ba'zi AT-yechimlar

¹ Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси. Тошкент: Ўзбекистон, НМИУ, 2018. 6.20.

bu yerda o'nlab yillar davomida ishlatilgan. Bunga misol tariqasida svetoforning signali haqidagi ma'lumotlarni lokomotiv saloniga uzatuvchi signalizatsiya tizimini va boshqalarni olishimiz mumkin.

«Raqamlashtirish» so'zi aslida yangi atama bo'lib, innovatsion boshqaruv va ish yuritish jarayoniga AT yechimlarning jalb etilishini, buning samarasi o'laroq esa internet buyumlardan tortib, elektron hukumatgacha bo'lgan barcha tizimlarda axborot texnologiyalarini qo'llashni ko'zda tutadi.

Hozirgi kunda, "raqamli iqtisodiyot" tushunchacining turli xildagi talqinlari mavjud. Masalan, elektron (raqamli) iqtisodiyot-raqamli texnologiyalarga asoslangan iqtisodiy faoliyat; raqamli iqtisodiyot-raqamli-axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanishga asoslangan iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy aloqalar tizimi, shuningdek, raqamli iqtisodiyot-axborot-kommunikatsion texnologiyalari deyish mumkin.

Rossiyalik olim, M. L. Kalujskiyning fikricha, raqamli iqtisodiyot – bu internetda iqtisodiy faoliyatning aloqa muhiti, shuningdek, uni amalga oshirish shakllari, usullari, vositalari va natijalarida²

Amerikalik futurolog K. Kelli esa, quyidagicha aniqpoq ta'rifni keltiradi: "Raqamli texnologiyalar va kommunikatsiyalar deganda kommunikatsiya shunchaki iqtisodiyot sohasi emas, Aloqa-bu iqtisodiyotning o'zi."³

Sohani raqamlashtirishning to'rtta asosiy tendensiyalarini ko'rsatish mumkin. Jumladan, multimodal transport: temir yo'l turli xizmatlarni birlashtirgan operatorga aylantirilishi; mijozlarga yo'naltirish; yangi biznes modellarining paydo bo'lishi va biznes tarmoqlarida ishtirok etish; ma'lumotlar bilan ishlash.: boshqa barcha loyihalar ma'lumotlarni yig'ish va tahlil qilish bilan bog'liq. Bu bizga yo'lovchilar tashishni optimallashtirish, aqlli lokomotivlar qurish, vaqt va pulni tejash imkonini beradi. Transport tizimini raqamlashtirish -bu to'rtinchi axborot inqilobidan keyin paydo bo'lgan, raqamli iqtisodiyotning paydo bo'lishining oqibatlaridan biridir.

Akademik Saidahror G'ulomov esa, raqamli iqtisodiyot–bu jamiyat ne'matlarini ishlab chiqarish, taqsimlash va iste'mol qilish jarayonlarida elektron hamda axborot-kommunikatsion texnologiyalarini keng joriy etishni ko'zda tutadigan insonning xo'jalik faoliyatini tadqiq etuvchi fandır deb ta'riflaydi.. Uning fikricha, raqamli iqtisodiyot atamasi ikki xil turli tushunchalarni ifodalash uchun ishlatiladi. Birinchidan, raqamli iqtisodiyot–bu rivojlanishning zamonaviy bosqichi hisoblanib, u ijodiy mehnat va axborot ne'matlarining ustuvor o'rni bilan tavsiflanadi. Ikkinchidan, raqamli

² Калужский М. Л. Маркетинговые сети в электронной коммерции: институциональный подход /М.Л. Калужский. — М.: Берлин: Директ-Медиа. — 2014. — 402 с.

³ Kelly K. New Rules for the New Economy: 10 radical strategies for a connected world / K. Kelly. — New York: Viking, 1998. — 224 p.

iqtisodiyot—bu o'ziga hos nazariya bo'lib, uning o'rganish ob'ekti, axborotlashgan jamiyat hisoblanadi⁴.

Raqamli iqtisodiyotda raqamli ko'rinishdagi ma'lumotlar barcha ijtimoiy-iqtisodiy sohalardagi ishlab chiqarishning asosiy elementi hisoblanadi va bunday iqtisodiyot tizimiga bosqichma-bosqich o'tish mamlakatimizning global miqyosdagi raqobatbardoshligi fuqapolarning hayot sifatini yanada oshiradi, yangi ish joylarini yaratadi, jadal iqtisodiy o'sishga imkon yaratadi va milliy mustaqillikni ta'minlaydi.

O'zbekiston Respublikasiida raqamli iqtisodiyot dasturini hayotga tatbiq qilish quyidagilarga erishishga imkon beradi⁵:

- yangi texnologiyalar yaratishga halaqit berayotgan huquqiy to'siqlarni yangi normativ-huquqiy baza yaratish yordamida to'liq bartapaf qilish;

- raqamli iqtisodiyot infratuzilmasini yaratish va rivojlantirish, shu jumladan, tarmoqlar, ma'lumotlarni qayta ishlash mapkazlari, texnik va dasturiy ta'minotning zamon talablariga mos ravishda rivojlanishiga;

- ta'lim tizimining har tomonlama rivojlanishini va yangilanishi ta'minlanishiga;

- mamlakatdagi turli-tuman kompaniyalarning, firmalarning, davlat kopxonalarining hamda biznesning rivojlanishiga puxta asos yaratilishiga;

- raqamli iqtisodiyot sohasida ko'plab tashkilotlar vujudga kelishiga.

Raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish dasturi quyidagi maqsadlarini amalga oshirish uchun xizmat qilishi kepak:

O'zbekiston Respublikasiida raqamli iqtisodiyotning ekotizimini yaratishga;

- mamlakat raqamli iqtisodiyot tizimining inctitullari va infratuzilmacini yaratishga;

- respublikaning barcha tarmoqlarini qamrab oluvchi informatsion jamiyat tashkil qilish uchun kerakli bo'lgan barcha chora-tadbirlarni amalga oshirishga;

- global miqyosda va global bozorlarda respublikamizning raqobatbardoshligini oshirishga.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 19 fevraldagi "Axborot texnologiyalari va kommunikasiyalari sohasini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi farmoni, 2018 yil 3 iyuldagi "O'zbekiston Respublikasiida raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'ricida"gi qapoplarini ham shu tadbirlar jumlasiga kiritish

⁴ С. Гулямов, Р. Аюпов. Рақамли иқтисодиёт ва унинг асосий ривожланиш йўналишлари. Давлат статистика қўмитасининг "Ўзбекистон статистика ахборотномаси" илмий электрон журнали. 2019 йил, 2-сон.

⁵ Гулямов С.С. ва бoшқалар. Рақамли иқтисодийотда блокчейн технологиялари. Т.: Иқтисод Молия, 2019. 396 б.

mumkin. Ushbu chora-tadbirlar natijasida elektron hujjat aylanishi joriy etildi, elektron to'lovlar rivojlantirilmoqda va elektron tijopat sohasida nopmativ-huquqiy baza takomillashtirilmoqda.

Umuman, bugungi kunda jahonda raqamli iqtisodiyotning o'rni ortib boryapti. Mamlakatimizda ham 2020 yilning 11m, ma'pifat va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yili deb e'lon qilinishi bejiz emas.

Yuptimizda mazkur sohani rivojlantirish uchun muayyan ishlar amalga oshirilmoqda. Shubhaciz, iqtisodiy sektorni raqamlashtirish tovar ishlab chiqarish va xizmat ko'psatish bilan bog'liq bo'lgan xarajatlarni kamaytirish, mahsulot sifatini yaxshilash, hajmi va raqobatbardoshlikni keskin oshirish hamda vaqtni tejash kabi imkoniyatlarni yaratadi. Ayni paytda O'zbekistonda raqamli texnologiyalar bank tizimi, chakana savdo, transport, enepgetika, ta'lim, sog'liqni saqlash va boshqa sohalarda keng ko'lamda qo'llanilmoqda.

O'zbekiston transport kommunikatsiyalari bo'yicha 70 dan ortiq xalqaro konvensiya, kelishuv va ikki tomonlama shartnomalar ishtirokchisi hisoblanadi hamda ularni integratsiyalash bo'yicha qator xalqaro dasturlarda qatnashadi. Aksariyat loyihalar xalqaro tashuvchilar o'tishiga mo'ljallangan 99 marshrut o'tadigan respublika tranzit salohiyatini oshirishga qaratilgan. Shu bilan birga, mamlakatimizda 2018-2022 yillarga mo'ljallangan transport infrastrukturasi takomillashtirish va yuk tashishning tashqi savdo marshrutlarini diversifikatsiya qilish bo'yicha kompleks dasturni qabul qildi va rejali ravishda amalga oshirib kelmoqda.

U milliy transport sohasini xalqaro talab va standartlarga muvofiq rivojlantirishni ko'zda tutadi. Raqamli texnologiyalarni korxonalarining ishlab chiqarish jarayonlarida qo'llashning afzalliklari, ko'plab xorijiy korporatsiyalar, kompaniyalar va boshqa ob'ektlarda isbotlangan. O'zbekiston transport tizimini rivojlantirish maqsadida Prezidentning 2020 yil 5 oktyabrdagi PF-6079-sonli Farmoniga muvofiq, 2021 yilda amalga oshirila boshlangan bir qator chora-tadbirlar ishlab chiqildi. Unga ko'ra quyidagi vazifalarni bajarish ustuvor vazifa etib belgilandi: avia, temir yo'l va shaharlararo, viloyatlararo avtobuslarga elektron chiptalarni sotishni nazarda tutuvchi yagona elektron portalni takomillashtirish: UzTrans.uz yagona elektron portaliga ulash uchun «O'zbekiston temir yo'llari» AJning onlayn chipta sotish tizimiga (<https://eticket.railway.uz/lang-ru/index.html>) integratsiya qilish bo'yicha texnik talabi (API) ishlab chiqildi va respublika transport tizimining yagona elektron portalining dasturchilariga berildi. Biz quyidagi jadvalda transport sohasida raqamli texnologiyalarni qo'llash yo'nalishlari berilgan.(1-jadval)

1.1-jadval

Transport sohasida raqamli texnologiyalarni qo'llash yo'nalishlari ⁶

Ta'sir yo'nalishi	Texnologiyani qo'llash namunasi
Elektron hujjat aylanishi	Elektron chiptalarni joriy etish, sayohat hujjatlarini masofadan rasmiylashtirish; "virtual ofislar" ni yaratish, shaxsiy aloqasiz mijozlarga xizmat ko'rsatish
Masofaviy aloqa	Jonli masofaviy aloqa uchun raqamli aloqa texnologiyalaridan foydalanish
To'lovlarni amalga oshirish	Mobil to'lov, yagona sayohat hujjatlari, transport xizmatlarini olish uchun mobil ilovalardan foydalanish
Bulutli texnologiyalar	Ma'lumotlarni sifat jihatidan yangi darajada qayta ishlash: transport oqimlari to'g'risidagi ma'lumotlarni to'plash va tahlil qilish, "BigData" texnologiyalaridan foydalanish
Integratsiyalashgan transportni boshqarish tizimlari	Transportni boshqarish tizimlarini qayta tashkil etish, ularni avtomatlashtirish; mijozni yuklarni boshqarish va nazorat qilish jarayoniga jalb qilish
Aqlli transport tizimlari	Transport oqimini nazorat qilishni avtomatlashtirish va robotlashtirish, transport muhitini prognozlash, avtopilot tizimlarini qo'llab-quvvatlash
Logistika xizmatlarini ko'rsatish platformalari	Logistika xizmatlarini taqdim etishga qaratilgan raqamli platformalarni yaratish, shu jumladan chiptalarni bron qilish va buyurtma qilish, yuklarni tashuvchini topish, maqbul yo'nalishni aniqlash

Yuqorida aytib o'tilgan fikrlar va g'oyalar tufayli, ushbu ijtimoiy yo'nalishlarning ijtimoiy muhit uchun muhimligi bizningcha, o'quvchiga ancha tushunapli bo'lgandip. Lekin ularning raqamli iqtisodiyot respublika dasturida qanday o'ringa ega bo'lishi lozimligi noaniq bo'lib qolaveradi. Ilk pallada, resurslar cheklanganligi sababli, sa'yi-harakatlarni qaysi yo'nalishga qaratish lozimligi haqida qapop qabul qilish zarur bo'lishi ehtimoli katta, ya'ni, oldimizda ikki yo'l turibdi: ularning biri texnologiyalarni ijtimoiy moclashtirish bilan shug'ullanish, ikkinchisi esa, mahalliy texnologik asoslarni ko'paytirish yo'li.

⁶ Меренков А.О. Индустрия 4.0: немецкий опыт развития цифрового транспорта и логистики // Управление. – 2017. – №4. – с. 19. URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=%2032431088>

Technische

München

Universität